

PAREMIYALARDA HAYVON VA O'SIMLIKLER ORQALI METAFORA VA BADIY OBRAZLARNI TAHLIL QILISH

Raximova Malika Sultonovna

Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

M.B.Tillayeva

Filologiya fanlari nomzodi

Urganch davlat universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15751847>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek xalq maqol va matallarida hayvon va o'simlik obrazlari orqali yaratilgan metaforik ifodalar va badiiy obrazlarning semantik xususiyatlari tahlil etiladi. Bunday obrazlar xalq tafakkuri, estetik qarashlari va axloqiy mezonlarini ifodalovchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Maqolada bu obrazlarning ma'no yuklamasi, ramziy ko'rinishi va estetik ta'sir kuchi misollar asosida ochib beriladi. Shuningdek, metafora vositasida yaratilgan badiiy ifodalarning til va madaniyat bog'liqligiga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: paremiya, metafora, badiiy obraz, hayvon obrazlari, o'simlik ramzi, semantika, xalq tafakkuri, estetik ifoda

Xalq og'zaki ijodi asarlarining eng qadimiy va mazmunan boy qatlamlaridan biri – paremiyalardir. Ular xalqning hayotiy tajribasi, dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari va estetik qarashlarini o'zida mujassamlashtirgan obrazli iboralardir. Paremiyalar, ayniqsa, hayvon va o'simliklarga oid metafora va ramzlar orqali chuqur ma'no ifoda etadi. Bu obrazlar har bir xalqning tabiatga, atrof-muhitga, ijtimoiy munosabatlarga bo'lgan qarashining natijasidir. Ular orqali inson tabiatining turli jihatlari – yaxshi yoki yomon fazilatlari ramziy shaklda ifodalanadi.

Zamonaviy o'zbek tilida qo'llaniladigan paremiya va iboralarda ham hayvon hamda o'simlik obrazlari xalq tafakkurining ramziy ifodasi sifatida o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Bu obrazlar ijtimoiy hayotda, axloqiy munosabatlarda va shaxsiy fazilatlarni baholashda hanuzgacha faol metaforik yuklama bilan qo'llaniladi.

Masalan, *"It hurar, karvon o'tar"* degan maqolda "it" obrazi keraksiz shovqin, salbiy tanqid yoki hasadgo'y kishilar timsolida, "karvon" esa maqsad sari intilgan kuchli harakat sifatida ifodalanadi. Bu maqol zamonaviy jamiyatda tanqidga duch kelgan, lekin yo'lidan qaytmagan shaxslar haqida tez-tez ishlatiladi.

Yana bir dolzarb maqol – *"Qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi"*. Bu yerda "qarg'a" – yomon ishlarda sherik, hamtovoq kishilarni bildiradi. Bugungi ijtimoiy

hayotda, ayniqsa, korrupsiya yoki guruhbozlik holatlari muhokama qilinayotganda bu maqol tez-tez metaforik qo'llaniladi.

O'simlik obrazlari ham zamonaviy iboralarda o'z aksini topmoqda. Masalan, *"Ko'chatni yoshligida eg"* degan maqolda "ko'chat" bolani, yosh avlodni bildiradi. Bu maqol tarbiya mavzularida ishlatiladi va yosh inson ongiga ta'sir o'tkazish uchun eng qulay davrni ramziy tarzda ifodalaydi. "Egmoq" esa - ta'lim, tarbiya berishning metaforasi sifatida ishlatiladi.

Yana bir keng qo'llaniladigan maqol - *"Yovvoyi o't gullab ketmaydi"*. Bunda "yovvoyi o't" - tarbiya ko'rmagan, ijtimoiy qadriyatlarni anglamagan shaxs; "gullab ketish" esa jamiyatda hurmat topish, muvaffaqiyatli bo'lish degan ramziy ma'nolarni anglatadi. Bu maqol tarbiya, ta'lim yoki yetuklik masalasida ishlatiladi.

Shuningdek, *"Bo'rini boqib, qo'y olmaysan"* maqoli ham bugungi kundagi ishonch va xiyonat mavzularida juda muhim metafora hisoblanadi. "Bo'ri" - xiyonatkor kishi, "qo'y" esa begunoh, ishonchli tomon obrazida namoyon bo'ladi. Bu maqol bugungi ijtimoiy muammolar - do'stga ishonish, rahbar tanlash, ishbilarmonlikda ehtiyotkorlik haqida gap ketganda tez-tez ishlatiladi.

Zamonaviy o'zbek tilida bunday metaforalar xalq og'zaki ijodining zamonaviy kontekstda ham kuchli yashayotganligini ko'rsatadi. Hayvon va o'simlik obrazlari orqali yaratilgan badiiy ifodalar inson psixologiyasi, ijtimoiy holatlar va madaniy qadriyatlarni ramziy shaklda chuqur ifodalab beradi. Bu esa paremiya va metaforalarning dolzarbligini bugungi til va jamiyatda saqlab qolganini isbotlaydi.

Xulosa. Xalq maqol va matallarida hayvon va o'simlik obrazlari orqali yaratilgan metaforalar milliy tafakkurning yorqin ifodasidir. Bu obrazlar xalqning estetik didi, hayotiy tajribasi va axloqiy qadriyatlarini ramziy shaklda mujassamlashtirgan. Ularning badiiy va semantik kuchi tufayli paremiya qisqa shaklda katta mazmuni ifodalash imkonini beradi. Metafora va badiiy obrazlar vositasida xalq o'z hayotiy falsafasini yuksak ifoda darajasiga olib chiqqan. Kelgusida bu kabi obrazlarni boshqa tillar bilan qiyosiy tahlil qilish, ularni tarjima strategiyalari bilan bog'lash xalq og'zaki ijodini chuqurroq o'rganishga xizmat qiladi. Keltirilgan misollar shuni ko'rsatadiki, o'zbek xalqining hayot falsafasi, axloqiy me'yorlari va estetik qarashlari ko'p hollarda hayvon va o'simlik dunyosi orqali ifoda etilgan. Bu esa xalq tafakkurining tabiat bilan uyg'unligini, tilda esa metafora orqali estetik mazmuni etkazishdagi yuqori darajani ko'rsatadi. Ayniqsa, zamonaviy o'zbek tilida bu obrazlarning dolzarb,

ijtimoiy jihatdan faol qo'llanishi ularning hanuz yashovchanligini va til taraqqiyotida tutgan o'rnini tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, bu obrazlar o'zbek milliy tafakkurining o'ziga xosligini saqlab qolishda, ma'naviy merosning davomiyligini ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu holat ularni nafaqat lingvistik, balki madaniy-semiotik manba sifatida ham o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Shu bois, paremiya ichidagi hayvon va o'simlik metaforalari, ular orqali yaratilgan obrazlar zamonaviy tilshunoslik, madaniyatshunoslik va tarjima nazariyasida chuqur ilmiy tahlilni talab qiladigan muhim masalalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva G. — O'zbek maqollarining badiiy xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 2002.
2. Begmatov Sh. — Til va tafakkur. – Toshkent: Universitet, 2010.
3. Jo'raev O. — Maqollar — xalq donishmandligi timsoli. – Toshkent: Sharq, 2008.
4. Karimov A. — Maqol va matallarning lingvopoetikasi. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2014.
5. Quronov D. — Til va milliy tafakkur. – Toshkent: Sharq, 2005.
6. To'xtaboyev M. — O'zbek tilida obrazlilik vositalari. – Toshkent: O'qituvchi, 1985.

